

Manual de uso del Nano-Chatbot 1.0

Por Ing. Bryan López Nájera

El Nano-Chatbot 1.0 requiere que el docente cuente con un curso en Google Classroom, con los alumnos inscritos en él.

Para utilizar el Nano-Chatbot, es importante iniciar sesión con la cuenta del docente, que debe incluir el dominio de la institución educativa a la que se pertenece.

Una vez que se haya ingresado la cuenta del docente, aparecerá el panel de control donde aparecen los laboratorios creados del profesor, las calificaciones a sincronizar y las tareas pendientes por revisar.

Además de lo anterior, se puede crear una nueva tarea. Una vez presionado el botón, se abrirá un panel que permite al docente ingresar un título, una descripción de los requisitos que debe

cumplir la práctica (o si existen parámetros específicos a utilizar) y la fecha y hora de entrega a registrar en Google Classroom.

Crear Nueva Tarea

Título

Descripción

Fecha de Entrega

Una vez creado un laboratorio, se habilitará la opción de publicarlo en su panel de control. Una vez que la tarea aparezca aquí y se presione dicho botón, se abrirá otro panel en el que podremos escoger el curso de Google Classroom en el que la queramos publicar.

En el ejemplo que se muestra, se menciona el curso de Google Classroom como Nano-Chatbot. Una vez publicado, aparece en el panel del profesor como publicado.

En la plataforma de Google Classroom, se ingresa al grupo de prueba donde se publicó el laboratorio y se observa la tarea publicada en el tablón principal.

Al ingresar a la tarea de laboratorio, se observan las instrucciones que el docente dio al generarla. Además, se muestra un hipervínculo que llevará a donde se encuentra el Nano-Chatbot 1.0 (en este caso, se hizo una demostración local; por eso te dirige a localhost).

El estudiante abrirá el hipervínculo y será redirigido a la interfaz del Nano-Chatbot 1.0. Ahí iniciará sesión y observará la tarea de laboratorio. Al presionar el botón de generar práctica, se abrirá un panel con varios campos de texto y opciones para elegir. Aquí se definen los parámetros de la práctica para la síntesis de PtNPs. El cuadro de comentarios se colocó para que indiquen si requieren algún aspecto no contemplado en los parámetros (caracterizaciones, reactivos, extractos naturales, entre otros).

Titulo de la Práctica *	Método de Síntesis *
<input type="text" value="Práctica de laboratorio prueba"/>	<input type="text" value="Selecciona método de síntesis..."/>

Parámetros Avanzados (Opcionales)

Estos parámetros son opcionales. Déjalos como "No especificado" para que la IA elija valores apropiados, o selecciona valores específicos para tener mayor control sobre el resultado.

Tamaño de Nanopartícula	Temperatura de Síntesis
<input type="text" value="No especificado (La IA elegirá)"/>	<input type="text" value="No especificado (La IA elegirá)"/>
Precursor Metálico	Concentración del Precursor
<input type="text" value="No especificado (La IA elegirá)"/>	<input type="text" value="No especificado (La IA elegirá)"/>
Agente Reductor	Agente Estabilizante
<input type="text" value="No especificado (La IA elegirá)"/>	<input type="text" value="No especificado (La IA elegirá)"/>
pH	Tiempo de Síntesis
<input type="text" value="No especificado (La IA elegirá)"/>	<input type="text" value="No especificado (La IA elegirá)"/>

Instrucciones Adicionales

<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Generar Laboratorio con Parámetros"/>
---	---

Una vez seleccionados los parámetros y completada la sección de comentarios, será necesario presionar el botón para generar la práctica de laboratorio. En automático se iniciará la generación de un prompt y la comunicación con el agente de OpenAI especializado en PtNPs y se devolverá otro panel con la vista previa de la práctica diseñada a partir de lo pedido, si al analizar la práctica en la vista previa, no deseas o quieres hacer algún cambio de los parámetros, está la opción de generar otra práctica.

9. Referencias bibliográficas

- Wang, Z., et al. (2018). "Synthesis of platinum nanoparticles: A review." "Journal of Nanoparticle Research", 20(5), 1-16. <https://doi.org/10.1007/s11051-018-4296-x>
- Zhang, X., et al. (2019). "Platinum nanoparticles: Synthesis and applications in catalysis." "Materials Today", 20(4), 191-202. <https://doi.org/10.1016/j.mattod.2019.01.005>
- Kim, J., et al. (2020). "Chemical reduction of metal ions for the synthesis of metal nanoparticles." "Advanced Materials", 32(21), 1907541. <https://doi.org/10.1002/adma.201907541>

Este procedimiento proporciona una guía completa para la síntesis de nanopartículas de platino mediante reducción química, adecuada para estudiantes universitarios interesados en la investigación de nanomateriales.

Generar Otra Versión

Aceptar y Descargar Laboratorio

En el caso de aceptar la práctica de laboratorio. La opción de crear práctica en el panel de laboratorio cambiará a la de enviar el reporte.

The screenshot shows the 'Nano Chatbot' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Nano Chatbot', 'Panel de Control', a user profile icon labeled 'Prueba bot 1 Student', and 'Cerrar Sesión'. Below this is the 'Panel del Estudiante' section, which includes a welcome message: '¡Bienvenido de vuelta, Prueba bot 1!'. The main content area is titled 'Mis Laboratorios Asignados' and contains a card for 'Laboratorio de síntesis de PtNPs'. This card has a status of 'En Progreso' and a green 'Enviar Reporte' button. Below the card, it specifies the task: 'Desarrollo de una práctica de laboratorio de síntesis de PtNPs' and the deadline: 'Fecha límite: 30/5/2026 Asignado: 21/5/2026'.

Posteriormente, se espera que el estudiante desarrolle experimentalmente la síntesis de las PtNPs y redacte un reporte de práctica con secciones y contenido específicos. Cuando el estudiante haya finalizado su reporte de laboratorio, regresará al Nano-Chatbot para subirlo en formato PDF.

Enviar Reporte de Laboratorio

Subir Reporte PDF

Seleccionar archivo Reporte_Lab...rio_PtNPs.pdf

Solo se aceptan archivos PDF

Cancelar **Enviar Reporte**

El reporte de laboratorio se calificará automáticamente según una rúbrica preestablecida y se devolverá la calificación al estudiante. La opción de subir el reporte se sustituirá por la contestación del cuestionario de evaluación de conocimientos.

Nano Chatbot [Panel de Control](#) P Prueba bot 1 Student [Cerrar Sesión](#)

Panel del Estudiante

¡Bienvenido de vuelta, Prueba bot 1!

Mis Laboratorios Asignados

Laboratorio de síntesis de PtNPs	Reporte Enviado	Realizar Cuestionario
Desarrollo de una práctica de laboratorio de síntesis de PtNPs		
Fecha límite: 30/5/2026 Asignado: 21/5/2026		
Reporte: 75%		

Una vez que se presione el botón para iniciar el cuestionario. El Nano-Chatbot abrirá un panel con 10 preguntas de opción múltiple, cada una con 4 opciones, generadas a partir del contexto de la práctica y de la teoría básica de los nanomateriales y de los PtNPs.

Cuestionario de Laboratorio

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la síntesis de nanopartículas en este ejercicio de laboratorio?

- A. Crear partículas grandes
- B. Sintetizar partículas a escala nanométrica
- C. Probar equipos
- D. Practicar mediciones

2. ¿Por qué es importante seguir los procedimientos de seguridad en el laboratorio?

- A. Para proteger el equipo
- B. Para asegurar resultados precisos
- C. Para prevenir accidentes y lesiones
- D. Para ahorrar tiempo

Al finalizar el cuestionario y enviar las respuestas, se muestra un anuncio con el número de preguntas contestadas correctamente y la calificación final (ponderada entre el reporte y el cuestionario).

Con esto, el estudiante culmina su función como usuario del Nano-Chatbot. El docente volverá a ingresar con su cuenta y se dirigirá a la sección de gestión de calificaciones, ubicada en la parte inferior.

El curso se ubicará en Classroom y se revisará el estatus del estudiante en el laboratorio asignado.

The screenshot shows the 'Gestión de Calificaciones' (Grade Management) interface. At the top, there is a blue header with 'Nano Chatbot', a home icon, 'Panel de Control', a user profile for 'Bryan Lopez Najera Teacher', and 'Cerrar Sesión'. Below the header, the title 'Gestión de Calificaciones' is followed by the subtitle 'Ver y sincronizar calificaciones de estudiantes con Google Classroom'. A section titled 'Seleccionar Tarea' contains a dropdown menu with the selected course 'Laboratorio de síntesis de PINPs - Entrega: 30/5/2026'. Below this, there are three buttons: 'Información de Depuración del Curso', a yellow warning button that says '1 necesitan sincronización', and a blue button 'Sincronizar Calificaciones Pendientes'. At the bottom, a table lists student data:

ESTUDIANTE	ESTADO	CALIFICACIÓN DEL REPORTE
tee pandita taepandita95@gmail.com	Asignado	-

Finalmente, se sincronizarán las calificaciones de los alumnos que hayan culminado el reporte y el cuestionario (puede ser uno a la vez o hay una opción para sincronizar todas las calificaciones de quienes terminaron).

A notification bar for 'Prueba bot 1' with the email 'nanochatbot1@gmail.com'. It features a yellow warning icon and text 'Necesita Sincronización', a green 'Completado' status, and a '75%' completion rate.

A modal dialog box with a dark background. The text reads: 'localhost:3000 dice ¿Sincronizar 1 calificaciones que necesitan sincronización manual con Google Classroom?'. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

Una vez realizada la sincronización, se mostrará un anuncio con cuántos alumnos se sincronizaron y cuántos casos hubo de error (por cualquier anomalía que impida subir los datos a Google Classroom).

Al ingresar nuevamente al curso en Classroom, se le pide al docente que confirme la calificación del estudiante, previamente sincronizada por el Nano-Chatbot (esto se debe a que es una herramienta de apoyo al docente y no un sustituto).

La calificación confirmada se sube como definitiva en la tarea y se puede observar que la retroalimentación del reporte de práctica aparece de manera personal como comentario en la tarea.

